

JERZY TEMBŁOWSKI¹

ORCID – 0009-0002-9777-3343

**MŁODZIEŻOWE ORGANIZACJE PARAMILITARNE W POLSCE
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM**

Youth Paramilitary Organizations in Poland during the Interwar Period

Strona | 299

Wprowadzenie

Odzyskanie w 1918 roku przez Polskę niepodległości zrealizowało marzenia i pragnienia wielu pokoleń Polaków, po 123 latach zaborów państwo polskie znów pojawiło się na mapach Europy. Nastąpił pracowity okres odbudowy struktur państwowych, w jedno państwo trzeba było scalić ziemie znajdujące się przez ponad wiek w strukturach trzech państw zaborczych. Pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości były bardzo trudne, gospodarka była zniszczona wieloletnimi zaborami a także działaniami wojennymi, społeczeństwo było zubożałe i rozwarstwione kulturowo, elity polityczne nie mogły znaleźć porozumienia. Okres ten jednak nie trwał zbyt długo i początek lat dwudziestych przyniósł znaczącą poprawę. Rozwinęła się gospodarka, spadło bezrobocie, poprawie uległa sytuacja na wsi. Bardzo istotnym elementem odbudowy państwa były kwestie oświaty. W roku 1919 ministerstwo wyznań religijnych i oświecenia publicznego wydało dekret (Dz. Pr.P.P. z 1919, nr 14, poz. 147), który wprowadził obowiązek szkolny dla dzieci w wieku od siedmiu do czternastu lat. Było to podyktowane między innymi wysoką skalą analfabetyzmu. Dzięki temu obowiązkowi do szkół podstawowych w roku 1925 uczęszczało osiemdziesiąt proc. dzieci (Stańczyk, 2016: 17-26).

Obowiązek nauki czytania oraz pisania wprowadzono także w wojsku. Rozwinięciu uległo szkolnictwo średnie i wyższe. Oprócz takich ośrodków uniwersyteckich jak: Kraków, Lwów oraz Warszawa powstały nowe ośrodki akademickie, które znajdowały się w: Poznaniu, w Wilnie oraz w Lublinie (Garbowska, 1996). Poza instytucjami państwowymi zaczęły powstawać organizacje skupiające różne grupy społeczne. Ideą skupiającą Polaków był szeroko rozumiany patriotyzm, wychowanie obywatelskie, ale także chęć i potrzeba przygotowanie młodego pokolenia do

¹ Wykładowca Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich, mł. insp. Policji w st. spocz., b. z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie.

obrony kraju. Jednym z pierwszych i zasadniczych zadań było wojskowe zorganizowanie całego społeczeństwa. Przez cały okres międzywojenny doskonalony był system przygotowania wojskowego młodzieży. Przystosowanie wojskowe stawiało za cel realizację hasła „naród pod bronią”. Szukano sposobów rozwijania zdolności obronnej narodu (Kęsik, 1988: 11–36). W ogólnopolską akcją mającą na celu podniesienie moralnej sfery życia społecznego i budowanie idei patriotycznych duże zasługi wniosły organizacje młodzieżowe. Wśród nich bardzo ważną rolę odgrywały stowarzyszenia paramilitarne, prowadzące zajęcia z przystosowania wojskowego.

Organizacje przystosowania wojskowego

Związek Strzelecki

Najliczniejszą organizacją młodzieżową tego okresu o podłożu paramilitarnym był Związek Strzelecki (CAW, sygn. I.390.1, t. 341: 1). Korzenie tego stowarzyszenia sięgają początku XX wieku, a za kolebkę stowarzyszenia uważa się tereny, znajdujące się pod zaborem austriackim, Galicji. To właśnie we Lwowie na początku 1910 r. założono Związek Strzelecki, a pod koniec 1910 r. w Krakowie utworzono stowarzyszenie *Strzelec* (Wolski, 1921: 3). Od tej pory związki rozpoczęły swą legalną działalność, co znacząco przełożyło się na wzrost ich liczebności. Członkiem organizacji mógł zostać każdy Polak, który posiadał odpowiednie warunki moralne i fizyczne oraz miał ukończone co najmniej 16 lat. Każdy członek miał obowiązek, obok brania udziału w wojskowych ćwiczeniach teoretycznych i praktycznych, prowadzenia w swym otoczeniu działalności agitacyjnej i przygotowania dla związku nowych członków (Bogalecki, 1996: 30–32). System szkolenia i wychowania, który funkcjonował w Związkach Strzeleckich od 1910 r., przekształcił je w organizację wojskową. Uczniowie oficerskich, podoficerskich i żołnierskich szkół strzeleckich ze względu na swój wysoki poziom umysłowy i ideowy stali się podstawą kadry oddziałów legionowych, walczących u boku państw centralnych oraz konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej (Tamże: 46–48). Z chwilą wybuchu I wojny światowej oddziały strzeleckie, rozkazem Józefa Piłsudskiego, zostały przekształcone w Legiony Polskie i były pierwszymi, ochotniczymi, polskimi formacjami wojskowymi (Stawecki, 1984: 9). Uchwałą Naczelnego Komitetu Narodowego z 16 sierpnia 1914 r. wszystkie polskie organizacje militarne utraciły swoją odrębność organizacyjną i miały tworzyć jednolitą organizację Legionów Polskich. Tym samym Związek Strzelecki utracił swą autonomię, a jego członkowie zasiliли szeregi Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej (Tamże: 10).

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. jednym z pierwszych zadań odradzającego się państwa było wojskowe zorganizowanie całego społeczeństwa. Konieczność posiadania na wypadek wojny, sprawnej i dobrze wyszkolonej armii miał być realizowany przez całe społeczeństwo. Hasłem przyświecającym tym działaniom było idea „naród pod bronią”. Trudna sytuacja gospodarcza kraju zmusiła do przeprowadzenia ogromnej demobilizacji w szeregach armii, do cywila odeszło blisko 800 tys. żołnierzy i blisko 8.5 tys. Oficerów (Woszczyński, 1972: 227-228). Zakładano, że zadania obronne nie mogą obciążać tylko armii, lecz muszą być rozłożone również na społeczeństwo. Zajęcia realizowane w ramach przysposobienia wojskowego miały – w znacznym stopniu – rekompensować wszelkie niedoskonałości w polskiej armii, począwszy od jej wyszkolenia, a na wyposażeniu technicznym skończywszy. Polska armia miała ogromne braki w porównaniu z armiami naszych sąsiadów, co starano się zrekompensować wojskowym przysposobieniem społeczeństwa. Należy tutaj powiedzieć, iż idea angażowania społeczeństwa na rzecz obronności nie była wyłącznie polskim pomysłem, ale była realizowana również w państwach z nami sąsiadującymi: Niemczech, Rosji sowieckiej² i Czechosłowacji. W sierpniu 1919 r. grupa ośmiu osób wywodzących się z PPS, legionistów i peowiaków³ pod przewodnictwem Wacława Sieroszewskiego zainicjowała pracę nad odrodzeniem Związku Strzeleckiego. Działania te odbywały się za aprobatą Józefa Piłsudskiego. 7 listopada 1919 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych zatwierdziło towarzystwo pod nazwą Związek Strzelecki. Pierwszym zadaniem inicjatorów było opracowanie statutu, który podpisali jako członkowie założyciele: Stanisław Staniszewski, Wacław Sieroszewski, Wacław Tokarz, Artur Śliwiński, Kazimierz Pawłowicz, Maciej Tadeusz Kuhnke, Adam Skwarczyński, Tadeusz Stanisław Świącicki, Władysław Hackiewicz, Tadeusz Jankowski, Tadeusz Gałęcki (Andrzej Strug) i Marian Głuchowski. Patronowali im seniorzy ruchu niepodległościowo-postępowego: Kazimierz Dłuski, Bolesław Limanowski, Władysław Malski i oczywiście Józef Piłsudski (Czaki, 1928: 47).

27 listopada 1919 r. Minister Spraw Wewnętrznych Stanisław Wojciechowski zatwierdził Statut Towarzystwa Związku Strzeleckiego. Statut Związku Strzeleckiego składał się z trzech części:

- Nazwa, siedziba i zadania

² Związek Sowiecki powstał dopiero w 1922 roku.

³ Członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej – tajnej organizacji wojskowej działającej w terenie Królestwa Polskiego a także zaboru rosyjskiego i austriackiego.

- Członkowie, ich prawa i obowiązki
- Organizacja i władze Towarzystwa.

W Związku Strzeleckim obowiązywały trzy, ukazujące się po sobie redakcje statutów, stanowiące podstawę prawną działalności stowarzyszenia. Jako pierwszy ukazał się „Statut Towarzystwa Związek Strzelecki” zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych 27 listopada 1919 r. Kolejne dwie redakcje statutu ukazały się w latach: 1921 i 1932. W 1939 r. miała wejść w życie czwarta redakcja statutu, lecz nie została ona zrealizowana ze względu na wybuch wojny (Zakrzewska, 2007: 31).

Zgodnie ze statutem rola związku nie ograniczała się jedynie do wojskowego przygotowania jego członków. Związek miał realizować wychowanie obywatelskie poprzez prowadzenie kształcenia ogólnego, dokształcania zawodowego i wyszkolenia wojskowego, a także prowadzenie domów ludowych, świetlic, bibliotek, kolonii, wydawanie pism, książek (CAW⁴, sygn. I.390.1, t. 15, k. 54: 3–6).

Głównym zadaniem związku było wychowanie dobrego i prawego obywatela państwa polskiego, obywatela-żołnierza. Zadanie to zostało zaakcentowane w pierwszym numerze wydawanego przez związek czasopisma zatytułowanego „Strzelec”, w którym napisano, że zadaniem Związku Strzeleckiego jest wychowanie i wyszkolenie żołnierza-obywatela, gotowego w każdej chwili do czynu w obronie zdobytej niepodległości, granic państwa i słuszych praw (Czaki, 1928: 47). Kwestia wychowania obywatela-żołnierza rozszerzona została w „Regulaminie ogólnym ZS” z 1933 r., który podkreślał, że Związek Strzelecki pragnie wychować typ obywatela-żołnierza, który potrafiłby w twórczy sposób współżyć i współdziałać z innymi dla potęgowania sił życiowych państwa (ZS, 1933a: 31). Każdy wstępujący w szeregi Związku Strzeleckiego, zgodnie z rotą przyrzeczenia strzeleckiego deklarował „służyć będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą” (ZS, 1933b). Związek Strzelecki był organizacją, która w założeniach ideowych miała realizować równoległe dwa cele: pracę na rzecz wychowania społecznego i pracę na rzecz wojska. W pierwszej kolejności była to praca oświatowa, uświadamiająca i wychowawcza, potocznie nazywana wychowaniem obywatelskim. Obejmowała ona swym zakresem wykłady i pogadanki, czytelnictwo, życie kulturalne w świetlicy, przysposobienie rolnicze i zawodowe, spółdzielczość, czyny obywatelskie, higienę członków i propagowanie jej przez organizację wśród społeczeństwa. W drugiej kolejności

⁴ Centralne Archiwum Wojskowe.

obejmowała całokształt pracy związku, mającej na celu wyrobienie typu obywateli-żołnierzy, na którą składały się głównie szkolenie wojskowe, wychowanie fizyczne oraz wychowanie obywatelskie (Zakrzewska, 2007: 120). Cele te były ze sobą zbieżne i prowadzone w myśl hasła – „każdy obywatel żołnierzem, każdy żołnierz obywatelem”. Wśród formułowanych w tej organizacji celów wychowawczych na plan pierwszy wysuwano:

- wyrobienie w młodzieży czynnego patriotyzmu, w szczególności poczucia państwowego wyrażającego się w gotowości poniesienia wszelkich ofiar w obronie państwa,
- rozwijanie hartu woli, obowiązkowości, karności,
- pomnażanie sił fizycznych młodzieży przez kształtowanie sprawności wojskowych i odbywanie ćwiczeń polowych,
- budzenie zamiłowania do służby wojskowej i przygotowanie do niej (Kęsik, 1998: 98).

Związek Strzelecki był organizacją ogólnonarodową, która zasięgiem działania obejmowała cały kraj, a także większe skupiska polonijne we Francji, Belgii i Wolnym Mieście Gdańsk. Jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną, to najmniejszą komórką organizacyjną Związku był oddział, który liczył nie mniej niż 20 członków i terenem swojego działania obejmował teren gminy lub dzielnicy miasta. Oddział mógł być męski, żeński lub mieszany. Wszystkie oddziały na terenie jednego powiatu administracyjnego stanowiły powiat ZS. Na prawach powiatów funkcjonowały oddziały akademickie ZS, które powstawały przy uczelniach wyższych. Największą jednostką organizacyjną był okręg, który tworzyły wszystkie powiaty działające na terenie danego okręgu korpusu wojskowego.

Do lipca 1920 r. utworzono dwa pierwsze okręgi: w Wielkopolsce i Małopolsce. Dalszą rozbudowę terenową przeprowadzono w kolejnych dwóch latach. W 1923 r. Związek Strzelecki obejmował 10 okręgów (Warszawa, Łódź, Lublin, Kraków, Przemyśl, Lwów, Łuck, Brześć, Grodno i Katowice), 2 podokręgi (Kalisz, Kielce) i jeden samodzielny obwód – Lipno (ZS, 1924: 9). Podokręgi były tworzone od 1922 roku i były jednostkami mniejszymi od okręgów, obejmowały pewną grupę powiatów położonych na terenie danego korpusu. Do chwili wybuchu wojny w 1939 r. struktura ZS składała się z 10 okręgów pokrywających się terytorialnie z wojskowymi okręgami korpusów i 5 okręgów wyłączonych: Warszawskiego Stołecznego, Zachodniego, Północnego, Pasa Granicznego Korpusu Ochrony Pogranicza,

Akademickiego (Zakrzewska, 2007: 43). Na uwagę zasługuje Okręg Akademicki, który był okręgiem eksterytorialnym, obejmował wszystkie działające w kraju ośrodki akademickie.

Organami władzy Związku Strzeleckiego były:

- Walne Zebranie i Zjazdy Delegatów,
- Rada Naczelna,
- Zarządy,
- Komisje Rewizyjne,
- Sądy Strzeleckie.

Najwyższą komendą w hierarchii organizacyjnej była Komenda Główna, na której czele stał Komendant Główny Związku Strzeleckiego. Komendanta Głównego i Szefa Sztabu KG mianował Minister Spraw Wojskowych. Związek Strzelecki z prawnego punktu widzenia był stowarzyszeniem autonomicznym, w istocie podlegał jednak kontroli państwowej.

Trzy ministerstwa nadzorowały jego działalność. Były to:

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako zatwierdzające statut związku;
- Ministerstwo Spraw Wojskowych jako odpowiedzialne za działalność na rzecz obrony kraju;
- Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, jako odpowiedzialne za działalność oświatową, kulturalną i przygotowania obywatelskiego w kraju.

Członkiem Związku Strzeleckiego (zgodnie z § 7 Statutu stowarzyszenia) mógł być: „pełnoletni obywatel lub obywatelka państwa polskiego, czci nieposzlakowanej, który zgadza się z zasadami Związku Strzeleckiego, poddaje się prawom i obowiązkom, wynikającym dla niego ze statutu niniejszego i który przyjęty zostanie w myśl tegoż statutu przez władze Stowarzyszenia”.

Członków stowarzyszenia można było podzielić, ze względu na wiek, na cztery kategorie:

- młodocianych jako zuchów strzeleckich – do 14 roku życia;
- chłopców jako orlęta strzeleckie – od 14 do 16 roku życia;
- młodzież jako junaków strzeleckich od 16 do 18 roku życia i ukończonym pierwszym stopniem przeszkolenia wojskowego;
- strzelców – od 18 do 21 roku życia i ukończonym drugim stopniem przeszkolenia wojskowego (Korpała, 1933: 56–57)

Liczebność związku była zróżnicowana w poszczególnych latach, sukcesywnie jednak wzrastała. Również przekrój wiekowy członków ulegał zmianie na przestrzeni lat, przejawiając tendencje do odmładzania struktur związku. W latach trzydziestych nastąpił znaczący odpływ starszych wiekiem członków i zastąpienie ich młodzieżą w wieku 14-16 lat. W tym okresie prężnie działała w strukturach związku grupa orląt, czyli osób poniżej 18 roku życia. Członkowie związku wywodzili się praktycznie ze wszystkich grup społecznych – byli tam robotnicy, rzemieślnicy, chłopci, urzędnicy i studenci. Struktura społeczna związku również ulegała zmianom, w latach trzydziestych najliczniejszą grupą społeczną była

młodzież wiejska. Mówiąc o członkach ZS, nie sposób pominąć żeńskiej części związku, w którego strukturach pod koniec 1937 roku działało około 43 tys. kobiet.

Związek Strzelecki miał swój organ prasowy zatytułowany „Strzelec”. Członkowie związku posługiwali się umundurowaniem, na które składały się: czapka, tzw. *maciejówka*, z charakterystycznym orzełkiem strzeleckim (bez korony), bluza, spodnie oraz dwurzędowy płaszcz w kolorze szarym, a w późniejszym okresie szaroniebieskim (Filipow, 208: 382–391). Mundur miał mieć każdy strzelec, lecz ze względu na wysoką cenę, nie było to możliwe. Część strzelców posiadała jedynie czapki strzeleckie.

Orzełek strzelecki

Tuż przed wybuchem wojny Związek Strzelecki liczył około 500 tysięcy członków, którzy czynnie włączyli się w kampanię wrześniową i późniejszą walkę z okupantem. Związek Strzelecki był niewątpliwie największą organizacją społeczno-wychowawczą II RP, która działała na niwie obywatelskiego przygotowania pokolenia młodych Polaków, czyniąc ich przy tym doskonałym materiałem na przyszłych żołnierzy. Pisząc o Związku Strzeleckim i okresie jego powstania w 1910 r. we Lwowie nie sposób nie wspomnieć, o bratnim stowarzyszeniu, jakim były powstałe w tym samym czasie i miejscu Drużyny Strzeleckie.

Drużyny Strzeleckie

Polskie Drużyny Strzeleckie zostały powołane w 1911 r. we Lwowie przez konspiracyjną Organizację Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”, która była następcą tajnej organizacji wojskowej Armia Polska. W latach 1911-1912, dzięki legalizacji organizacji przez władze austriackie, nastąpił wzrost jej członków, których w 1914 roku było około 6 tys. Program działania Drużyn Strzeleckich był zbliżony do programu Związku Strzeleckiego, niemniej jednak organizacji bliżej było do współdziałania z organizacją Związku Walki Czynnej. Podobnie jak w Związku Strzeleckim szkolenie wojskowe stało na wysokim poziomie. Choć Polskie Drużyny Strzeleckie wywodziły się z innego niż Związek Strzelecki nurtu politycznego, to obie te organizacje współdziałały w dziedzinie przygotowań militarnych. Organizacje te mimo bliskiego współdziałania nigdy się nie połączyły, ich współpraca zaowocowała jednak w chwili wybuchu wojny bezpośredniemu podporządkowaniu się Polskich Drużyn Strzeleckich Józefowi Piłsudskiemu.

Organizacja Polskich Drużyn Strzeleckich:

- Naczelna Komenda PDS we Lwowie,
- Ekspozytura Naczelnej Komendy PDS w Krakowie,
- Komenda Okręgu I Lwowskiego (okręg obejmował Galicję Wschodnią),
- I Drużyna PDS we Lwowie (z kompanią akademicką, techniczną i żeńską),
- III Drużyna PDS w Samborze (rozwiązana w 1913),
- Komenda Okręgu II Krakowskiego (okręg obejmował Galicję Zachodnią po linię kolejową Tarnobrzeg-Dębica i Sędziszów-Krosno-Dukla),
- II Drużyna PDS w Krakowie (z kompanią harcerską i żeńską),
- Komenda Okręgu III (okręg obejmował Królestwo Polskie i zabór rosyjski),
- Komenda Okręgu IV Wiedeńskiego,
- Komenda Okręgu V Zachodnioeuropejskiego w Liège (okręg skupiał młodzież kształcą się w uczelniach w Europie Zachodniej),
- Komenda Okręgu VI (okręg obejmował zabór pruski),
- Komenda Okręgu VII na Rusi (CAW, sygn. 110/3/1).

Według różnych źródeł drużyny strzeleckie przed wybuchem I wojny światowej liczyły od 13 do 19 tys. członków. Z chwilą wybuchu I wojny światowej, w ramach ogłoszonej mobilizacji, nastąpiło połączenie Związków i Drużyn Strzeleckich pod wspólną komendą Józefa Piłsudskiego i scalenie ich w I Brygadę Legionów Polskich.

Odznaka Polskich Drużyn Strzeleckich

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół

Kolejną organizacją paramilitarną w II RP było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, którego kolebką była Galicja. 7 lutego 1867 roku we Lwowie utworzono pierwsze gniazdo towarzystwa zwane później „Sokołem Macierzą” (Olejnik, 2019: 2). Przez blisko 17 lat „Sokół” we Lwowie był jedynym działającym gniazdem na ziemiach polskich. Znacznie później pojawiły się gniazda sokole w zaborze pruskim, a najpóźniej, bo dopiero w 1905 roku, w zaborze rosyjskim. Celem funkcjonowania organizacji było propagowanie sportu i podnoszenie sprawności fizycznej polskiej młodzieży. Ważnym celem towarzystwa było rozwijanie świadomości narodowej, a symbolem ruchu był sokół w locie trzymający sztangę do ćwiczeń.

Sokół pełnił funkcję zakamuflowanego symbolu narodowego Polaków – orła białego. Towarzystwo od początku było ogólnie dostępne, mógł do niego należeć każdy, bez względu na płeć, pochodzenie społeczne, czy też poglądy polityczne. Członkowie towarzystwa używali strojów wyglądem przypominających mundur. Była to czapka typu rogatywka z piórem, karmazynowa koszula, spodnie wpuszczone w buty, kurtki kroju wojskowego typu węgierskiego (czamary) (Filipow, 2008: 84).

Powitaniem wśród członków towarzystwa był zwrot – „Czołem!” lub „Czuwaj!”. Zawołania te zostały w późniejszym czasie przyjęte przez harcerzy. Z biegiem lat, coraz większe znaczenie w towarzystwie miało przygotowanie wojskowe. Przed wybuchem I wojny światowej w gniazdach „Sokoła” rozsianych po ziemiach polskich prowadzono rozliczne szkolenia wojskowe: w mustrze, taktyce, ale także w strzelaniu.

Powołano Stałe Drużyny Polowe „Sokoła”, a za ich twórcę uważa się gen. Józefa Hallera. W chwili wybuchu I wojny światowej, na przełomie lipca i sierpnia 1914 r., Polowe Drużyny „Sokoła” połączyły się z Drużynami Bartoszewskimi i weszły w skład Legionu Wschodniego. Historia działań wojskowych członków „Sokoła” to również ich czynny udział w powstaniu wielkopolskim, powstaniach śląskich czy też w tzw. Błękitnej Armii na terenie Francji. Odzyskanie przez Polskę niepodległości otworzyło nowy rozdział w historii towarzystwa. 13 kwietnia 1919 r. w Warszawie delegaci wszystkich gniazd z terenów byłych zaborów powołali do życia Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. Dokonano nowego podziału organizacji na okręgi i dzielnice, dokonano ujednoczenia strojów towarzystwa i odznak. W październiku 1919 roku został opracowany i zatwierdzony statut towarzystwa, który w grudniu trafił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o aprobatę i legalizację towarzystwa. Statut nie został jednak zatwierdzony z powodu zarzutów podnoszonych przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, jakoby Towarzystwo „Sokół” chciało wchodzić w kompetencje instytucji wojskowych, poprzez zawarte w statucie zadanie – „wyćwiczenia wojskowego”. Musiano dokonać korekty statutu, zmieniono „wyćwiczenia wojskowe” na „ćwiczenia stosowane” (Terech, 1932: 33). Legalizacja towarzystwa przeciągała się w czasie i dopiero 29 listopada 1920 roku Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” został zalegalizowany poprzez wpisanie go do rejestru stowarzyszeń i związków.

Odznaka Związku TG „Sokół”

W Statucie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” określono główny cel towarzystwa, którym było – „podniesienie dzielności fizycznej społeczeństwa polskiego oraz wyrobienie w niem karności, spójni i ofiarności, odpowiedzialności za swe czyny, poczucia obowiązku wobec państwa i wszelkich w ogóle cnót obywatelskich stanowiących podstawy istnej miłości Ojczyzny [...]. Towarzystwo podejmuje wszelkie niesprzeciwiające się prawu działania i prace, skierowane ku rozpowszechnieniu jego idei i wprowadzeniu w życie jego zadań” (AAN, sygn. 224).

Członkiem „Sokoła” mógł zostać każdy Polak, bez względu na płeć, który ukończył 18 lat i cieszył się nieposzlakowaną opinią. Towarzystwo zakładało swoją bezpartyjność, tak więc wymagano od członków nieuprawiania polityki w ramach organizacji. Wśród członków towarzystwa przeważali urzędnicy, nauczyciele, przedstawiciele wolnych zawodów; sporo było kupców i rzemieślników, niewielu robotników, jeszcze mniej rolników.

Podstawową jednostką organizacyjną „Sokoła” było gniazdo. Kilka lub kilkanaście gniazd znajdujących się w swoim pobliżu tworzyło okręg. Każdy okręg miał swoją Radę Okręgu i Zarząd Okręgu. Rada składała się z członków zarządu i delegatów gniazd. Rada decydowała o wszystkich sprawach okręgu i nadzorowała zarząd, który składał się z prezesa, jego zastępcy i 24 wybieranych przez Walne Zgromadzenie członków. Do zarządu wchodził naczelnik okręgu, okręgowa naczelniczka Sokolic i okręgowy inspektor Stałych Drużyn Sokolich (§17 Statutu).

Natomiast kilka znajdujących się obok siebie okręgów tworzyło dzielnicę, o wielkości dzielnicy decydował Zarząd Związku. Zorganizowanie dzielnicy było identyczne z organizacją okręgu. Władze towarzystwa – zgodnie z §21 przywoływanego powyżej statutu sprawami towarzystwa zarządzały: Walne Zgromadzenie i Zarząd. Walne Zgromadzenie mogło mieć charakter zwyczajny i nadzwyczajny.

Zwyczajne było zwoływane raz do roku (w połowie lutego), nadzwyczajne mogło być zwołane na żądanie 1/5 wszystkich członków towarzystwa. Do zadań Walnego Zgromadzenia należało:

- wybór prezesa, jego zastępcy i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego,
- zatwierdzanie sprawozdań i rachunków rocznych oraz uchwalanie budżetu,
- postanowienie o nabyciu, sprzedaży i oddłużeniu majątku ruchomego,
- ustanowienie wysokości składek i opłat,
- mianowanie członków honorowych,
- składanie wniosków w sprawach sokolich do Okręgu,
- rozpatrywanie i uchwalanie wszelakich wniosków, zgłoszonych przez władze lub członków towarzystwa,
- rozwiązanie Towarzystwa (§26).

Zarząd składał się z prezesa i jego zastępcy, 6-24 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję, przy czym co roku wymieniano 1/3 wybranych członków (§27). Posiedzenia Zarządu odbywały się cyklicznie co miesiąc. W ich trakcie przyjmowano uchwały większością głosów obecnych i przy udziale prezesa lub jego zastępcy.

Zgodnie z §33 statutu do zadań Zarządu należało prowadzenie wszelkich spraw finansowych towarzystwa, uchwalanie regulaminów, przyjmowanie i wykreślanie członków, nadzór nad prawidłowym przebiegiem organizowanych ćwiczeń, organizacja publicznych ćwiczeń i zawodów, a także zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

W okresie międzywojennym liczba gniazd Towarzystwa systematycznie rosła, jednakże po roku 1926 nastąpił spadek liczby członków (Mirkiewicz, 2017: 93). Wynikało to z nieprzychylnego stosunku władz państwowych do towarzystwa. „Sokół” mimo swojego apolitycznego charakteru potępił przewrót majowy, dlatego przynależność do „Sokoła” uniemożliwiała kandydowanie na stanowiska urzędnicze. Inaczej było z członkami Strzelca, którym przynależność pomagała w objęciu stanowisk. Działanie rządu zmierzało do ograniczenia funkcjonowania towarzystwa poprzez utrudnianie wstępowania w jego szeregi i ograniczenia w przysposobieniu wojskowym. Ideą działania towarzystwa była szeroko rozumiana aktywność sportowa oraz działania kulturalno-oświatowe i przysposobienie wojskowe. Związek od 1921 r należał do Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej, a członkowie związku odnosili szereg spektakularnych sukcesów sportowych na arenie międzynarodowej w takich dyscyplinach jak: boks, rzut dyskiem, biegi, wioślarstwo czy zapasy (Tamże: 230).

Bardzo ważnym elementem w działalności „Sokoła” było

prowadzenie zajęć z przysposobienia wojskowego przy współpracy z Ministerstwem Spraw Wojskowych. Od 1925 roku w towarzystwie działała Komisja Przysposobienia Wojskowego, której zadaniem było opracowywanie instrukcji, regulaminów i programów szkolenia. Przyjmuje się, że w 1927 r. blisko 14 tys. członków odbywało przysposobienie wojskowe (Tamże: 447). Zajęcia wojskowe obejmowały: organizację i służbę wewnętrzną wojska, szkolenie strzeleckie (teoretyczne i praktyczne), naukę o broni, służbę polową, terenoznawstwo, obronę przeciwgazową, użycie granatów, walkę na bagnety, łączność, musztrę, ratownictwo, służbę saperką, wycieczki krajoznawcze oraz marsze i ćwiczenia polowe. Przysposobienie wojskowe w „Sokole” było oparte o Stałe Drużyny Sokole (SDS) posiadające własne mundury i stopnie, kierowane przez prezesów gniazd lub ich zastępców, ale szkolone przez czynnych oficerów. W miarę narastania zagrożenia wojennego SDS podkreślały wagę współpracy z Siłami Zbrojnymi RP w przygotowaniu społeczeństwa polskiego do obrony kraju (Olejnik, 2019: 178–179). Z chwilą wybuchu II wojny światowej członkowie Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w sposób czynny włączyli się do walki z okupantem.

Organizacją współpracującą ze Związkiem Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w sprawie wyszkolenia wojskowego były Drużyny Bartoszone, które przed wybuchem I wojny światowej połączyły się ze związkiem.

Drużyny Bartoszone

Drużyny Bartoszone rozpoczęły swą działalność w 1908 roku we Lwowie. Była to organizacja, która w swoich szeregach skupiała młodzież studencką pochodzenia wiejskiego. Statut organizacji został zatwierdzony przez władze austriackie 7 maja 1908 r. Zgodnie z § 2 statutu do celów organizacji należało:

- tworzenie ognisk polskiego życia kulturalnego wśród młodzieży ludowej i robotniczej polskiej, – krzewienia zamiłowania do ćwiczeń gimnastycznych u członków,
- udzielanie czynnej pomocy podczas gaszenia pożarów.

Cele te towarzystwo miało realizować poprzez zakładanie i utrzymywanie polskich domów ludowych, utrzymywanie bibliotek dla członków, częste urządzenie wspólnych zebrań połączonych z odczytami, utrzymywanie chórów i kapel, czy też posiadanie sztandaru (STDB, 1908). W grudniu 1912 roku została wprowadzona nowa wersja statutu, w której udało się zalegalizować prowadzenie przez towarzystwo prac wojskowych. Dotychczasowy punkt mówiący o „krzewieniu zamiłowania do ćwiczeń gimnastycznych u członków” został rozbudowany o „o pielęgnowanie ćwiczeń wojskowych u członków”. Członkiem Drużyny

Bartoszewej „może być każdy Polak lub Polka przyjęty uchwałą Zarządu Drużyny, Rady Chorągwi lub Rady Naczelnej, o ile zobowiąże się gorliwie spełniać obowiązki członkom przypisane” (STDB, 1908).

Podstawową komórką organizacyjną była drużyna, która musiała liczyć co najmniej 15 członków, do jej założenia konieczna była zgoda rady naczelnej. Mogła powstać w każdej miejscowości, lecz w danej miejscowości mogła istnieć tylko jedna drużyna. Większe drużyny mogły być podzielone na plutony. Każda drużyna posiadała swój zarząd. Z połączenia drużyn działających na danym terenie rada naczelna „celem ujednostajnienia, ożywienia i nadzorowania Drużyn” tworzyła chorągwie. Podział na chorągwie przejęło później harcerstwo w Polsce. Na czele chorągwi stał komisarz, który miał ciało doradcze w postaci rady chorągwi. Organem naczelnym Drużyn Bartoszewych była rada naczelna, składająca się z 12 członków na stałe przebywających we Lwowie, komisarzy chorągwi i mężów zaufania. Rada naczelna była organem rozkazodawczym i administracyjnym. Kadencja rady wynosiła dwa lata, lecz co roku połowa rady podlegała wymianie.

Innym ciałem kolegiальnym była rada nadzorcza, składała się z pięciu członków, wybieranych na roczną kadencję przez walny zjazd. Odgrywała ona rolę komisji rewizyjnej. Walny zjazd Drużyn Bartoszewych był organem składający się z członków rady naczelnej, rady nadzorczej, delegatów każdej chorągwi, naczelników drużyn i delegatów każdej drużyny (STDB, 1908). Zebrania Walnego Zjazdu odbywały się cyklicznie jeden raz w roku, chyba, że zwołano nadzwyczajny Walny Zjazd. W trakcie zjazdów zwyczajnych czy też nadzwyczajnych podejmowano uchwały dotyczące funkcjonowania towarzystwa. Członkowie Drużyn Bartoszewych wywodzili się z lwowskiej młodzieży studenckiej pochodzącej głównie ze wsi. Zgodnie ze statutem do towarzystwa mogli należeć członkowie obu płci. Przewagę stanowili jednak członkowie płci męskiej. Członkiem stowarzyszenia mogły zostać osoby, które ukończyły 18 lat. Nie ograniczało to jednak dostępu dla osób młodszych, z młodzieży w wieku od 14 do 18 lat tworzone były oddziały junaków (STDB, 1908). Mówiąc o Drużynach Bartoszewych nie możemy pominąć wątku kobiecego, w ramach rady naczelnej funkcjonowała sekcja kobiet. Drużyny pracujące w oddziałach zajmowały się oddziałami dzieci tzw. Bartoszków, do ich zadań należały sprawy sanitarne i aprowizacja. Drużyny Bartoszewe były organizacją apolityczną, nie związały się ideologicznie z żadną partią działającą w Polsce. Ideą przyświecającą działalności Drużyn Bartoszewych było nie tylko szkolenie wojskowe druhów, lecz także prowadzenie pracy kulturalno-oświatowej w środowiskach wiejskich. Praca ta miała na celu odbudowę w środowisku dążeń niepodległościowych. Szkolenie wojskowe miało być przyczynkiem do budowy w przyszłości armii polskiej. Praca

kulturalno-oświatowa realizowana była poprzez zakładanie i utrzymanie polskich domów ludowych, utrzymywanie bibliotek dla członków, częste urządzenie wspólnych zebrań połączonych z odczytami, utrzymywanie chórów i kapel czy posiadanie sztandaru. Kładziono bardzo duży nacisk na czynnik wychowawczy i moralny. Praca o charakterze wojskowym to w początkowym okresie przede wszystkim ćwiczenia wynikające z regulaminu musztry, w późniejszym okresie praca ta przybierała fachowe przygotowanie wojskowe. Zasada „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” była hasłem przewodnim działania i obowiązywała od samego początku funkcjonowania drużyn.

Zasadniczym zadaniem towarzystwa było wychowanie obywatela-żołnierza. Jak ważnym elementem w działalności Drużyn Bartoszewskich było wyszkolenie wojskowe, może świadczyć fakt, iż w radzie naczelnej działał wydział wojskowy, na którego czele stał kierownik oraz rada wojskowa składająca się z oficerów drużyn. To wydział wojskowy był odpowiedzialny za realizację wyszkolenia wojskowego drużyn. Wydział wprowadził w wyszkoleniu drużyn instytucje kursów podoficerskich, mających na celu wykształcenie jak najliczniejszej liczby podoficerów i przyszłych oficerów, którzy mieli tworzyć kadre przyszłej armii. Dążeniem wydziału wojskowego było wyposażenie każdej drużyny w karabin, dający możliwości zorganizowania szkolenia strzeleckiego. Posiadanie większej liczby broni palnej wymagało dużych środków finansowych, dlatego też wydzielono osobny fundusz tzw. skarb wojskowy, który był przeznaczony na zakup broni i amunicji. Członkowie Drużyn Bartoszewskich posiadali własne umundurowanie, posługiwali się od 1909 roku metalową odznaką, na której oprócz napisu Drużyny Bartoszewskiej, znajdowała się tarcza z białym orłem, kosa racławicka i czapka krakowska.

Odznaka Drużyny Bartoszewskiej

Historia Drużyn Bartoszewych dobiegła końca w drugiej połowie 1914 r. Na przełomie lipca i sierpnia 1914 połączyły się one z Polowymi Drużynami „Sokoła” pod egidą Centralnego Komitetu Narodowego we Lwowie i weszły w skład Legionu Wschodniego, zlikwidowanego 21 września 1914. Członkowie Drużyn Bartoszewych weszli w skład powstających formacji wojskowych, uczestnicząc w I wojnie światowej oraz w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-radzieckiej (Bac, 1939: 223). Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Drużyny Bartoszewy zaprzestały swojej działalności, a ich członkowie przystąpili do innych działających organizacji i stowarzyszeń.

Związek Harcerstwa Polskiego

Kolejną organizacją działającą w Polsce na rzecz przysposobienia wojskowego młodego pokolenia był Związek Harcerstwa Polskiego. Korzenie organizacji harcerskiej sięgają ruchu skautowego. W 1911 r. w Galicji, we Lwowie, w ramach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” powstała pierwsza Komenda Skautowa dająca początek harcerstwu na ziemiach polskich. Do wybuchu I wojny światowej ruch skautowy objął tereny wszystkich zaborów. Podczas wojny organizacje skautowe harcerskie brały czynny udział w walkach, szczególnie w ramach legionów polskich. Harcerze mieli również swój udział w powstaniu wielkopolskim i śląskim. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę rozpoczął się proces zjednoczeniowy ZHP, który zakończył się podczas Walnego Zjazdu 2 stycznia 1921 roku. Przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego został generał Józef Haller, a protektorat honorowy objął Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Oficjalnie harcerstwo było ruchem apolitycznym, a wybrane kierownictwo reprezentowało zarówno ruch polityczny endeccję, jak i chadecję (Hildebrandt, 1986: 50–51). Tak naprawdę to przez cały okres międzywojenny trwała walka między siłami politycznymi w kraju, o zawładnięcie ruchem harcerskim. Jakkolwiek ruch zjednoczeniowy zakończył się dopiero w 1921 r., ale ZHP zostało zalegalizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 2 sierpnia 1920 r., kiedy to zatwierdzono statut organizacji. Statut ten ulegał zmianom w kolejnych latach i ostateczną formę otrzymał w 1936 roku (M.P. 1936 nr 92 poz. 173).

Zgodnie z § 4 statutu celem organizacji było:

- wychowanie metodami harcerskimi dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego;
- przygotowanie młodzieży do świadomej, czynnej i ofiarnej, służby dla państwa polskiego, opartej na Jego umiłowaniu i żołnierskiej gotowości do Jego obrony, bezinteresowności, karność obywatelskiej i honorze;
- wprowadzenie zasad ideologii harcerskiej do życia publicznego;

– pomoc w pracy harcerskiej polskiej młodzieży poza granicami kraju i współdziałanie z międzynarodowym ruchem skautowym.

Władze naczelne ZHP stanowiły:

- Walny Zjazd,
- Naczelna Rada ZHP,
- Przewodniczący ZHP,
- Naczelnictwo,
- Naczelnik Harcerzy i Naczelniczka Harcerek;
- Komisja Rewizyjna,
- Naczelny Sąd Harcerski.

Walne Zjazdy ZHP mogły mieć dwojaki charakter, tj. zwyczajnych lub nadzwyczajnych. Zwyczajny zjazd odbywał się co trzy lata w pierwszej połowie roku kalendarzowego. Nadzwyczajny zjazd był zwoływany na wniosek: Naczelnictwa, Komisji Rewizyjnej, Naczelnej Rady Harcerskiej lub 100 harcmistrzów. Zadaniem Walnego Zjazdu było między innymi określanie kierunku ideowego związku, decydowanie o zmianie statutu i likwidacji ZHP (1936).

Naczelna Rada ZHP składała się z 24 członków wybieranych na 6 lat przez Walny Zjazd spośród harcmistrzów, harcmistrzyń, działaczy i działaczek. W skład Rady wchodził ponadto przedstawiciele: Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Naczelny Kapelan, Komendanci i Komendantki chorągwi. Do zadań Naczelnej Rady ZHP należało między innymi: rozstrzyganie spraw ideowych ZHP, uchwalanie regulaminów, wybór Naczelnego Kapelana, wybór Naczelnictwa i przyjmowanie budżetu. Naczelnictwo składało się z 11 osób wybieranych przez Naczelną Radę ZHP oraz dwóch przedstawicieli Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Do zadań Naczelnictwa należało między innymi: kierowanie pracą związku, czuwanie nad przestrzeganiem statutu, przygotowywaniem budżetu, tworzeniem i znoszeniem okręgów i obwodów – § 59 i § 60 Statutu ZHP. Przewodniczący ZHP kierował pracami związku. Nacelnicy kierowali pracami harcerzy i harcerek.

Komisja Rewizyjna składała się z 5 członków i 2 zastępców wybieranych na trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie i czuwała nad finansami związku. Naczelny Sąd Harcerski był najwyższą władzą sądową ZHP i składał się z 7 członków i 2 zastępców, wybieranych na 3 lata przez Walny Zjazd spośród harcmistrzów, harcmistrzyń, działaczy i działaczek.

Struktura organizacyjna ZHP miała charakter hierarchiczny: podstawową jednostką organizacyjną był zastęp, który składał się z 6-10 członków, 4 zastępy tworzyły drużynę (gromadę, krąg). Drużyny, gromady i kręgi działające w ramach jednego obwodu tworzyły hufce, te natomiast w ramach okręgu tworzyły chorągwie. Członkowie związku,

w zależności od wieku, tworzyli drużyny zuchów (członkowie do 11 lat), drużyny harcerzy (członkowie od 11 do 18 roku życia). W początkowym okresie do harcerstwa należała głównie młodzież gimnazjalna. Według pierwszego spisu, jaki odbył się 01 marca 1921 r. w chwili połączenia organizacja liczyła 24400 harcerzy i 9000 harcerek (ZHP, 1936: 3). Stan liczebny ZHP rósł w bardzo dużym tempie. Na koniec 1930 r. stan ten wynosił 42094 harcerzy i 21611 harcerek, co dawało łącznie 63705 członków związku (Hausner, Wierzbicki, 2015: 47). Tuż przed wybuchem II wojny światowej w ZHP było blisko 200 tys. harcerzy i harcerek. Była to najliczniejsza organizacja młodzieżowa w Polsce okresu międzywojennego. Członkowie związku posługiwali się umundurowaniem. W latach 1918-1921 nastąpiło ujednoczenie mundurów, noszonych przez wszystkich harcerzy. W roku 1933 wprowadzono "Regulamin munduru harcerskiego". Według niego dla całej Organizacji Harcerzy ZHP mundur winien być jednolitego kroju i barwy – khaki. Według założeń mundur miał być tani, co czyniło go ogólnodostępnym. Związek posługiwał się dwoma odznakami, były to: krzyż harcerski i lilijka (Fietkiewicz, 1988: 138).

Krzyż harcerski

Lilijka harcerska

Członkowie ZHP zwracali się do siebie przywitaniem „Czuwaj” takim samym, jak w TG „Sokół”. Tak naprawdę to przez cały okres międzywojenny trwała walka między siłami politycznymi o opanowanie ruchu harcerskiego. Od samego początku funkcjonowania ZHP poza dominującym działaniem pedagogicznym bardzo ważnym elementem było wychowanie patriotyczne, mające przygotować młodzież do służby i poświęcenia dla państwa. Mówiąc o służbie na rzecz państwa, należy w tym miejscu przypomnieć zapis statutowy, który wskazywał jeden z celów związku – „przygotowanie młodzieży do świadomej, czynnej i ofiarnej, służby dla państwa polskiego, opartej na Jego umiłowaniu i żołnierskiej gotowości do Jego obrony, bezinteresowności, karnośći obywatelskiej i honorze”.

W 1923 r. zostały opracowane zasady współpracy Ministerstwa Spraw Wojskowych z Naczelnictwem ZHP w zakresie prowadzenia w ZHP przysposobienia wojskowego.

Celem prowadzonych szkoleń miało być przygotowanie, mające sprawić, iż każdy 18-letni harcerz miał być sprawny fizycznie, silny, zdrowy, sprawny w praktykach wojskowych, o wysokim poziomie moralnym i mocnym charakterze (Heidrich, 2015: 38). Tak prowadzone działania doprowadziły do zbudowania w związku potężnego zaplecza osób przygotowanych do działań wojskowych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie podczas polskiej wojny obronnej we wrześniu 1939 roku. Z chwilą rozpoczęcia okupacji, w 1940 r., Związek Harcerstwa Polskiego przeobraził się w konspiracyjną organizację Szarych Szeregów (Fietkiewicz, 1988: 162-163).

Podsumowanie

Od chwili odzyskania niepodległości Polska borykała się z wieloma problemami odbudowy państwowości i scalenia w jedną całość rozdartego przez zabory społeczeństwa. Sytuacja gospodarcza była trudna, a kraj był targany wewnętrznymi konfliktami politycznymi. Brakowało silnej armii mogącej stanąć w obronie niepodległości. Sytuacja geopolityczna w Europie była niestabilna, a odzyskana niepodległość zdawała się niepewna. Z pomocą państwu przyszło samo społeczeństwo. Ogromne zaangażowanie społeczne przyczyniło się nie tylko do poprawy bytu gospodarczego, ale również przyczyniło się do podniesienia obronności kraju. W obawie przed ponowną utratą niepodległości społeczeństwo polskie podjęło wiele działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa narodowego. Armia i społeczeństwo miały się wzajemnie w tym zakresie uzupełniać.

Polska bacznie przyglądała się programom przysposobienia wojskowego realizowanego w innych krajach Europy. W przyjętym w Polsce programie, poza wyszkoleniem wojskowym, nastawiono się na wychowanie obywatelskie. Program miał tworzyć świadomego żołnierza-obywatela, popularne stało się hasło; „każdy żołnierz obywatelem, każdy obywatel żołnierzem”. Wojsku zależało nie tylko na silnym i zdrowym żołnierzu, oczekiwano również, aby był świadomym obywatelem obdarzonym takimi cechami jak; uczciwość, rzetelność, honor, obowiązkowość. W tworzeniu takich jednostek, armii z pomocą przyszły organizacje społeczne, które w swych założeniach ideowych miały kształtować świadomych obywateli patriotów o jak najszerszym przysposobieniu wojskowym. Wszystkie te organizacje poza działalnością ideową i wychowawczą kształtowały świetnie przygotowaną przyszłą kadre wojskową. Zajęcia realizowane w Strzelcach dawały doskonałe podwaliny

wyszkolenia wojskowego. Nie mniejsze zasługi w tym zakresie miał Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, który nie tylko budował tężyznę fizyczną swoich członków, ale również bardzo dobrze szkolił ich w dziedzinie wojskowości. Drużyny Bartoszewskie co prawda nie funkcjonowały już w niepodległej Polsce, ale miały swój ogromny wkład w odzyskanie niepodległości. No i największa liczebnie organizacja młodzieżowa tego okresu – Związek Harcerstwa Polskiego, organizacja licząca przed wybuchem II wojny światowej blisko 200 tys. harcerzy i harcerek, prowadząca wspólnie z armią szkolenie swych członków z zakresu przygotowania wojskowego. Osiągnięcia harcerzy w tym zakresie były później widoczne w kampanii wrześniowej i późniejszej walce konspiracyjnej. Celem artykułu jest przybliżenie funkcjonowania najliczniejszych organizacji paramilitarnych tego okresu, ich nieocenionego działania na rzecz obronności kraju. Dokonana analiza ich funkcjonowania wskazuje, że mimo dużej różnorodności organizacji, cel im przyświecający był zawsze ten sam – zbudowanie patriotycznego społeczeństwa, przygotowanie obywatela do obrony kraju poprzez jego wszechstronne wyszkolenie wojskowe.

W przygotowanym opracowaniu przedstawiono tylko najliczniejsze organizacje o zasięgu ogólnokrajowym, nie były to jedyne organizacje o charakterze paramilitarnym działające w II Rzeczypospolitej. Należałoby wspomnieć tutaj jeszcze o takich organizacjach jak Związek Powstańców i Wojaków, Związek Powstańców Górnośląskich, Związek Młodzieży Wiejskiej czy też Zjednoczone Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Wszystkie te organizacje miały swoje nieocenione zasługi dla budowania państwowości odrodzonej Polski, budowania świadomego, patriotycznego społeczeństwa zdolnego stanąć do obrony niepodległości kraju, a później walczyć ponownie o jej odzyskanie.

Tytuł: Młodzieżowe organizacje paramilitarne w Polsce w okresie międzywojennym

Title: Youth Paramilitary Organizations in Poland during the Interwar Period

Streszczenie: Utrata przez Polskę niepodległości w roku 1795 i wieloletnie zabory odcisnęły swoje piętno na Polakach. Po odzyskaniu niepodległości naród zaangażował się nie tylko w gospodarczą odbudowę kraju, ale także w tworzenie struktur mających zapewnić bezpieczeństwo. Przygotowanie wojskowe społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży, było nieodzownym elementem edukacji. Poza edukacją wojskową prowadzoną w placówkach szkolnych różnych poziomów ważną rolę odegrały organizacje o charakterze paramilitarnym. W swym działaniu, poza kształtowaniem patriotyzmu, skupiały się na wojskowym wyrobieniu młodzieży. Większość tych organizacji wywodziła się z działalności niepodległościowej w czasie zaborów. Ich mnogość wynikała z tego, że zrzeszały w swych szeregach członków wywodzących się z różnych grup społecznych, które łączył patriotyzm i potrzeba wojskowego przysposobienia społeczeństwa. Autor artykułu przybliży kilka najliczniejszych i odgrywających dużą rolę organizacji paramilitarnych funkcjonujących w II Rzeczypospolitej.

Słowa kluczowe: edukacja, przygotowanie wojskowe, organizacje paramilitarne, wychowanie patriotyczne.

Summary: Poland's loss of independence in 1795 and many years of occupation left its mark on the Poles. After regaining independence, the nation engaged not only in the economic reconstruction of the country, but also in the creation of structures to ensure security. Military preparation of society, and especially of young people, was an indispensable element of education. In addition to military education conducted in schools of different levels, paramilitary organizations played an important role. In their activities, apart from shaping patriotism, they focused on the military production of youth. Most of these organizations originated from independence activities during the Partition period. Their multiplicity was due to the fact that they brought together in their ranks members from different social groups, which were united by patriotism and the need for military adaptation of society. The author of the article presents some of the most numerous and most important paramilitary organizations operating in the Second Republic.

Keyword: education, military training, paramilitary organizations, patriotic upbringing.

Bibliografia

Opracowania

- Bac, S. (1939). *Drużyny Bartosze 1908-1914. Księgi Pamiątkowe*. Wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie.
- Bogalecki, T. (1996). Polskie Związki Strzeleckie w latach 1910–1914. *Wojskowy Przegląd Historyczny*, nr 2.
- Czaki, T. (1928). Dzieje Związku Strzeleckiego. *Strzelec*, nr 44.
- Filipow, K. (2008). Mundury i „znaki militarne”. W: Witold Sienkiewicz (red.), *Legenda Legionów. Opowieść o Legionach i ludziach Józefa Piłsudskiego*. Wydawca: Demart.
- Garbowska, W. (1976). *Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932–1939*. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.
- Hillebrandt, B. (1986). *Polskie organizacje młodzieżowe XIX i XX wieku. Zarys historii*. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
- Kęsik, J. (1998). *Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918–1939*. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Korpała, J. (1933). *Co to jest Związek Strzelecki. Rodowód ideowy, cele i zadania Związku Strzeleckiego*. Wydawnictwo Centralnego Instytutu Wydawniczego Związku Strzeleckiego.
- Mirkiewicz, A. (2017). *Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w II Rzeczypospolitej (1918-1939)*. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
- Olejnik, M. (2019). *Zarys historii Sokolstwa na ziemiach polskich w latach 1867-1990*. Wydawca: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół – Świat pracy.
- Stańczyk, P. (2016). Tytuł artykułu. *Społeczeństwo i ekonomia*, 1(5).
- Stawecki, P. (red.). (1984). *Z dziejów Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej 1914–1918*. Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej.
- Terech, M. (1932). *Zarys Dziejów Sokolstwa Polskiego*. Wydawca: Zakłady Drukarskie F. Wyszynski i S-ka.
- Wolski, S. (1921). Z przeszłości Związku Strzeleckiego. *Strzelec*, nr 6.
- Woszczyński, M. (1972). *Ministerstwo Spraw Wojskowych 1918-1921. Zarys organizacji i działalność*. Wydawca: Wojskowy Instytut Historyczny.
- Zakrzewska, A. (2007). *Związek Strzelecki Wychowanie obywatelskie młodzieży*. Oficyna Wydawnicza Impuls.
- ZHP. (1936). Tytuł artykułu. *Harcerskie Zeszyty Historyczne*, nr 6.
- Związek Strzelecki. (1933a). *Statut i Regulaminy Związku Strzeleckiego*, cz. I.
- Związek Strzelecki. (1933b). *Przyrzeczenie strzeleckie*. Rocznik Strzelecki 1933.

Archiwa

- Archiwum Akt Nowych. Statut Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1920).
Archiwum Akt Nowych, Zbiór druków ulotnych – sygn. 224.

Centralne Archiwum Wojskowe, Związek Strzelecki. Czym jest Związek Strzelecki, sygn. I.390.1, t. 341.

Centralne Archiwum Wojskowe. Polskie Związki Przedwojenne, sygn. 110/3/1.

Centralne Archiwum Wojskowe. Związek Strzelecki. (1932). Statut Stowarzyszenia, sygn. I.390.1, t. 15

Akty prawne

Dekret o obowiązku szkolnym, Dz. Pr.P.P. z 1919, nr 14, poz. 147.